

TÍTULO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ENFERMAGEM: BENEFÍCIOS, RISCOS E DESAFIOS ÉTICOS.

DOI: 10.5281/zenodo.17764223

AUTORES: JOSÉ GERFESON ALVES, VANESSA SILVA GASPAR, EMANUELLY VIEIRA PEREIRA, ANA VIRGINIA DE MELO FIALHO.

INTRODUÇÃO: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) ESTÁ TRANSFORMANDO A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM DIVERSAS ÁREAS, INCLUINDO A ENFERMAGEM, AO MELHORAR A PESQUISA, DESDE QUE SUA UTILIZAÇÃO SEJA GERENCIADA COM RESPONSABILIDADE PARA GARANTIR RESULTADOS ÉTICOS E SEGUROS.

OBJETIVO: IDENTIFICAR, NA LITERATURA CIENTÍFICA, OS BENEFÍCIOS, RISCOS E DESAFIOS ÉTICOS DO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ENFERMAGEM. **MÉTODOS:** REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA. A BUSCA FOI REALIZADA DE JULHO A AGOSTO DE 2025 NA BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, PUBMED/MEDLINE, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE, COCHRANE E WEB OF SCIENCE, UTILIZANDO OS DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E A ESTRATÉGIA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NURSING RESEARCH AND NURSING AND ETHICS, RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, RESULTANDO EM 39 ARTIGOS. APLICARAM-SE OS FILTROS: TIPO DE DOCUMENTO (ARTIGO), TEXTO COMPLETO DISPONÍVEL, SEM RECORTE (IDIOMA OU TEMPO). FORAM INCLUÍDOS ESTUDOS QUE RESPONDIAM À PERGUNTA NORTEADORA. EXCLUÍRAM-SE QUATRO ARTIGOS DUPLICADOS E 20 NÃO PERTINENTES À TEMÁTICA, TOTALIZANDO 15 SELECIONADOS. ESTES FORAM ANALISADOS NA ÍNTEGRA, DE FORMA INTERPRETATIVA, APRESENTADOS DESCRITIVAMENTE E DISCUTIDOS COM BASE NA LITERATURA. **RESULTADOS:** OS ESTUDOS DESTACARAM OS BENEFÍCIOS: APOIO À ESCRITA CIENTÍFICA; AUTOMATIZAÇÃO DE REVISÃO E FORMATAÇÃO; MELHORIA NA QUALIDADE TEXTUAL; FACILIDADE DE ACESSO A DADOS E EVIDÊNCIAS. OS RISCOS REFEREM-SE AO USO DE DADOS DE BAIXA QUALIDADE OU ENVIESADOS; CONHECIMENTO LIMITADO SOBRE IA; GERAÇÃO DE TEXTOS SEM AUTENTICIDADE COM RISCO DE PLÁGIO E AUSÊNCIA DE PENSAMENTO CRÍTICO; DESIGUALDADE TECNOLÓGICA PELO ACESSO GRATUITO LIMITADO. OS DESAFIOS ÉTICOS ENVOLVEM A AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO ÉTICA DIRETA; RISCO À PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS; SUBSTITUIÇÃO HUMANA DO PROCESSO CIENTÍFICO; PERDA DE AUTORIA INTELECTUAL; E A NECESSIDADE DE DECLARAR O USO DA IA NAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS. **CONCLUSÃO:** A IA É IMPORTANTE PARA O AVANÇO DA PESQUISA EM ENFERMAGEM QUANDO UTILIZADA COMO FERRAMENTA DE SUPORTE, VALIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DE FORMA ÉTICA, COM REVISÃO CRÍTICA E REFLEXÃO SOBRE OS DADOS PRODUZIDOS.

PALAVRAS-CHAVE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PESQUISA EM ENFERMAGEM, ENFERMAGEM, ÉTICA EM PESQUISA, AVALIAÇÃO DE RISCO.